

ИНТЕНСИВНОСТЬ И ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ЛИМФОИДНЫХ СТРУКТУР В ГОРТАНИ ПРИ ОСТРОМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЛАРИНГИТЕ

Исмоилов Жасур Мардонович, Суюнов Шерзод Тулкин угли

Самаркандский государственный медицинский университет

Самарканд, Узбекистан

Кафедра патологической анатомии с секцион биопсионном курсом

Аннотация: Распространенность воспалительных заболеваний гортани, нередко приводящих к развитию тяжелых осложнений и потере трудоспособности, диктует необходимость дальнейшего изучения патогенеза ларингитов. Воспалительные заболевания гортани, как и верхних дыхательных путей, занимают одно из ведущих мест в оториноларингологической практике. Экспериментальные исследования позволяют проследить динамику развития воспалительных процессов в тканях гортани, реактивные свойства различных тканевых структур при развитии ларингита. Патогенетическое значение имеет также изучение регуляторных структур гортани и их изменения при данной патологии.

Ключевые слова: ларингит, эксперимент, гортань, динамика, эпителий, слизистая оболочка.

Abstract: The prevalence of inflammatory diseases of the larynx, often leading to the development of severe complications and loss of ability to work, dictates the need for further study of the pathogenesis of laryngitis. Inflammatory diseases of the larynx, as well as the upper respiratory tract, occupy one of the leading places in otorhinolaryngological practice. Experimental studies make it possible to trace the dynamics of the development of inflammatory processes in the tissues of the larynx, the reactive properties of various tissue structures during the development of laryngitis. The study of the regulatory structures of the larynx and their changes in this pathology is also of pathogenetic importance.

Key words: laryngitis, experiment, larynx, dynamics, epithelium, mucous membrane.

Введение.

Воспалительные заболевания гортани, как и верхних дыхательных путей, занимают одно из ведущих мест в оториноларингологической практике. Эти

заболевания чреватые различными осложнениями. Они могут принимать хроническую форму с обострениями, участвуют в возникновении и прогрессировании заболеваний легких, а также влияют на иммунную систему. При этом наблюдается обильное выделение мокроты и носовых секретов. В связи с этим считается актуальным изучение лимфоидной ткани гортани при ларингитах.

Цель исследования. Целью нашего исследования является изучение динамики изменений лимфоидных структур гортани при экспериментальном ларингите.

Материалы и методы исследования. Для оценки морфофункционального состояния гортани и её лимфоидных структур в условиях нормы орган изучен у 16 взрослых кроликов 2,0-2,5 кг. Кроликов забивали под этаминал-натриевым наркозом путем перерезки брюшной аорты. Для моделирования ларингита использован метод М.И.Захарьевской и Н.И. Аничкова в модификации Л.В. Яценко и Н.Т. Райхлина (1981). Данный метод позволил вызвать экспериментальный ларингит у кроликов путем введения стерильной капроновой нити в трахею. Животные выведены из опыта на 1,3,7,14 сутки после операции под этаминал-натриевым наркозом путем перерезки брюшной части аорты. Для анализа полученного материала использованы общегистологические методы исследования.

Результаты и их обсуждение. 1 сутки экспериментального ларингита. При микроскопическом исследовании в слизистой оболочке переднего отдела и в области голосовых связок в МПЭ (Многослойный плоский эпителий) наблюдается наличие лимфоцитов и инфильтрация его немногочисленными макрофагами. По сравнению с контрольной группой наблюдается достоверное увеличение толщины МПЭ. В собственной пластинке под МПЭ обнаружено расширение мелких кровеносных сосудов, явления отека, скопления лимфоцитов. Толщина собственной пластинки под МПЭ по сравнению с контрольной группой больше, но различие недостоверно. Слизистая оболочка средней и нижней части гортани, покрытой МРЭ (Многорядный реснитчатый эпителий), также инфильтрирована лимфоцитами, имеются единичные макрофаги. Реснички многорядного эпителия склеены, покрыты слизью, бокаловидные клетки гипертрофированы. При морфометрии по сравнению с контрольной группой толщина эпителия достоверно уменьшается. В собственной пластинке под ним лимфоцитов и макрофагов содержится больше, чем в контроле. На 3 сутки эксперимента микроскопически в переднем и в

среднем отделе органа отмечается инфильтрация МПЭ лимфоцитами, нейтрофилами и макрофагами. При морфометрическом исследовании по сравнению с контрольной группой обнаруживается достоверное увеличение в 1,7 раза толщины МПЭ. В собственной пластинке под МПЭ отмечается ее уплотнение. Наблюдается достоверное уменьшение толщины собственной пластинки по сравнению с нормой. В области желудочков и нижнего отдела гортани реснички МРЭ склеены и покрыты слизью. Наблюдается инфильтрация эпителия и собственной пластинки под ним лимфоцитами и нейтрофилами, имеются единичные моноциты. Отмечается полнокровие кровеносных сосудов и гемостаз. В лимфатических капиллярах наблюдается лимфостаз. На 7 сутки экспериментального ларингита при микроскопическом исследовании гортани в ней наблюдается дальнейшее усиление альтеративно-экссудативных процессов. В переднем отделе органа МПЭ инфильтрирован лимфоцитами, макрофагами и нейтрофилами. Поверхностные клетки многослойного эпителия становятся набухшими, местами наблюдается их слущивание. При морфометрическом исследовании МПЭ наблюдается достоверное увеличение его толщины по сравнению с нормой. В собственной пластинке под МПЭ наблюдается разрыхление волокон соединительной ткани. В основании надгортанника и в среднем отделе органа наблюдается расширение и полнокровие кровеносных и лимфатических капилляров. В некоторых из них отмечаются гемо- и лимфостазы. Имеются воспалительно-клеточные инфильтраты. Однако все эти процессы не приводят к существенному изменению толщины собственной пластинки, расположенной под МПЭ. В МРЭ, покрывающем средний и задний отделы гортани, обнаружено склеивание ресничек, некоторые эпителиоциты вообще лишены ресничек. Также отмечается инфильтрация эпителия лимфоцитами, макрофагами и нейтрофилами. Толщина МРЭ по-прежнему больше, чем в контроле. В собственной пластинке под МРЭ отмечается разрыхление волокон соединительной ткани. Кровеносные и лимфатические капилляры полнокровны и расширены. В них гемо- и лимфостазы. Помимо этого имеется большое количество лимфоцитов, отмечается увеличение размеров лимфатических узелков, усиление инфильтрации макрофагами, гранулоцитами. 14 сутки после моделирования ларингита. Макроскопически: слизистая оболочка гортани гиперемирована. В полости органа находится небольшое количество слизисто-гнойного содержимого. При микроскопическом исследовании определяется усиление экссудативных процессов. В переднем отделе органа слизистая оболочка инфильтрирована

большим количеством лимфоцитов, макрофагов и сегментоядерных нейтрофилов. Эпителий покрыт слизисто-гнойным содержимым. Верхние слои клеток МПЭ набухшие, наблюдается их слущивание. При морфометрическом исследовании МПЭ передних и средних отделов гортани отмечается достоверное увеличение его толщины. По сравнению с интактными кроликами на 14 сутки развития экспериментального ларингита эпителий толще в 1,6 раза. В собственной пластинке под МПЭ наблюдается отек соединительной ткани и инфильтрация её лимфоцитами, макрофагами и сегментоядерными нейтрофилами.

Вывод. Таким образом, с 1 по 14 сутки эксперимента усиливается экссудация, воспалительно-клеточная инфильтрация с преобладанием лимфоцитов, макрофагов и сегментоядерных нейтрофилов. Отмечается отек соединительной ткани и нарушение структуры коллагеновых волокон. Наблюдаются гемостазы и лимфостазы. Ярко проявляются также пролиферативные явления. Происходит значительное утолщение эпителиев гортани (особенно многорядного) и нарушение их структур.

Литература:

1. Бобоев А.Т., Алимова Г.У., Бобоева М.А. Нарушение мукоцилиарного клиренса у больных хронической обструктивной болезнью легких и их коррекции. Сборник научных трудов. научно-практическая конференция «Клиническая иммунология, иммуногенетика-междисциплинарные проблемы». Ташкент, 2010.стр.36-37.
2. Козлова В.С., Шиленкова В.В. Мукоцилиарный транспорт и двигательная активность цилиарного аппарата слизистой оболочки носа у больных хроническим полипозным риносинуситом //Вест. оториноларингологии. М.-2008.-№2.-С.10-13.
3. Князева Л.С., Каххоров З.А., Юлдашев М.А. Структурно-функциональные особенности системы слизистых оболочек. // Ж. Морфология. Санкт-Петербург -2006.- Том 129.-№4. – С.64.
4. Морозова Е.В., Ерофеева Л.М. Морфология лимфоидных образований в стенках трахеи у крыс с различной устойчивостью к эмоциональному стрессу. // Ж. Морфология. Санкт-Петербург -2006.- Том 129.- №4. – С. 87.

5. Юлдашев А.Ю., Юлдашев М.А. Иммунная система слизистых оболочек как самостоятельная функциональная система организма. // Морфология. Санкт-Петербург. -2006.- Т.129,№4.-С.145.
6. [Barker E, Haverson K, Stokes CR, Birchall M, Bailey M.](#) The larynx as an immunological organ: immunological architecture in the pig as a large animal model.//[Clin Exp Immunol.](#) 2006 Jan;143(1):6-14.
7. Blinova S.A., Khamidova F.M., Ismoilov J.M. Congenital and acquired structures in the lungs of bronchiectasis disease in children. // Вопросы науки и образования. №29 (41), 2018. С. 99-101.
8. IJ Mardonovich, KF Muinovna. [Морфологические изменения бронхов и паренхимы легкого при пневмопатиях в зависимости от сроков гестации](#) // Journal Of Biomedicine And Practice, 2022
9. KF Muinovna, IJ Mardonovich. [Nonspecific and specific factors of bronchopulmonary tissue in inflammatory pathology](#) // Journal Of Biomedicine And Practice, 2023
10. KF Muinovna, IJ Mardonovich. [Пренатал онтогенезда ҳамда ўпка патологияси мавжуд бўлган болалар бронхларидаги безларнинг ривожланиш босқичлари ва морфофункционал характеристикаси \(адабиётлар таҳлили\)](#) // Journal Of Biomedicine And Practice, 2022
11. IJ Mardonovich. [Characterization of morphological and morphometric changes in the bronchial wall in rabbits during acute experimental pneumonia](#) he American // Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. Том 5 №6., стр 38-46